

**BADIIY MATNDAGI PARALINGVISTIK VOSITALARNING AYOL
MUALLIF NUQTAYI NAZARIDAN IFODALANISHI
REPRESENTATION OF PARALINGUISTIC DEVICES IN LITERARY
TEXT FROM A FEMALE AUTHOR'S PERSPECTIVE
ВЫРАЖЕНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ-
АВТОРА**

Annazarova Tamilla Dilshod qizi

*Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti
Turkshunoslik oliy maktabi mustaqil izlanuvchisi,*

Tel.: +998 90-960-23-13

E-mail: aabuzuh18@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Elif Shafakning *Havva'nin Üç Kızı* romanida qoʻllanilgan paralingvistik vositalar tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi badiiy matnda uchraydigan paralingvistik birliklarning (jest, mimika, intonatsiya, pauza va boshqalar) funksional-semantik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning qahramonlar nutqi va psixologik holatini ifodalashdagi rolini ochib berishdan iborat. Tadqiqot jarayonida muallif tomonidan shakllantirilgan kartoteka materiallari asosida roman matnidagi tanlab olingan misollar tizimli ravishda tahlil qilindi. Toʻplangan birliklar G.E.Kreydlin klassifikatsiyasi asosida guruhlariga ajratilib, ularning badiiy nutqdagi qoʻllanish xususiyatlari oʻrganildi. Kontekstual va tavsifiy metodlar yordamida paralingvistik vositalarning emotsional-ekspressiv yuklamasi hamda kommunikativ vazifalari aniqlashtirildi.

Kalit soʻzlar: *tilshunoslikda gender, paralingvistika, kinetik vosita, fonetik xususiyat, grafik vosita.*

Annotation. This article analyzes the paralinguistic devices used in Elif Shafak's novel *Havva'nin Üç Kızı*. The main objective of the study is to identify the functional and semantic features of paralinguistic units (gestures, facial expressions, intonation, pauses, etc.) occurring in the literary text, as well as to reveal their role in conveying characters' speech and psychological states. In the course of the study, a systematic analysis was conducted based on a card index compiled by the author, examining examples selected from the text of the novel. The collected units were classified according to G. E. Kreydlin's system and grouped for further study of their functioning in literary discourse. Contextual and descriptive methods were applied to determine the emotional-expressive load and communicative functions of the paralinguistic devices.

Keywords: *gender in linguistics, paralinguistics, kinetic device, phonetic feature, graphic device.*

Аннотация. В данной статье анализируются паралингвистические средства, используемые в романе Elif Shafak «Nevva'nın Üç Kızı». Основная цель исследования заключается в выявлении функционально-семантических особенностей паралингвистических единиц (жестов, мимики, интонации, пауз и др.), встречающихся в художественном тексте, а также в раскрытии их роли в передаче речи персонажей и их психологического состояния. В ходе исследования на основе картотеки, сформированной автором, был проведён системный анализ примеров, отобранных из текста романа. Собранные единицы были классифицированы по системе G. E. Kreydlin и распределены по группам с последующим изучением особенностей их функционирования в художественной речи. С помощью контекстуального и описательного методов были определены эмоционально-экспрессивная нагрузка и коммуникативные функции паралингвистических средств.

Ключевые слова: *гендер в лингвистике, паралингвистика, кинетическое средство, фонетическая особенность, графическое средство.*

KIRISH

Bugungi kunda gender tadqiqotlar fanlararo soha bo'lib, ijtimoiy falsafa, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, tilshunoslik va boshqa bir qator madaniyat tuzilmasini o'rganuvchi fanlar bilan bog'liqdir. Gender ijtimoiy konstrukt sifatida, ayni paytda til yordamida jamiyatni shakllantiradi (Бенвенист Э., 1974). Bu tadqiqot sohasi tilshunoslikda borgan sari ko'proq diqqatni jalb etmoqda. Bu sohadagi ilk tadqiqotlar g'arb tilshunosligida yaratilgan va ayollar hamda erkaklar nutqining birinchi sistem tavsifi german va roman tillari guruhiga kiruvchi tillar asosida amalga oshirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Gender tadqiqotlar – ilmiy fan olamidagi yangi yo'nalish hisoblanadi. Bu tadqiqotlar xususida fikr yuritgan olimlarga V.V.Ganina (2005), G.E.Kreydlin (2002), A.V.Kirillina (1999) va boshqalar kiradi. Bunday tadqiqotlar markazida jamiyatning ayollarga va erkaklarga bo'lgan munosabatining madaniy, ijtimoiy va til omillari, u yoki bu jinsga taalluqlilik bilan bog'liq individlar xulqi, harakati, erkaklar va ayollarning xususiyatlari haqidagi stereotip tasavvurlar turadi. Erkaklar va ayollarning xatti-harakatlaridagi farq aniq ko'rinib turadi. Bu farq turli madaniyatlar vakillariga ham taalluqlidir. Buning sababi quyidagilarda kuzatiladi. Birinchidan, erkaklar va ayollarning vujudining biologik tuzilishi aprior farqlarni bildiradi.

Masalan, ayollar va erkaklar ovozining fonetik xususiyatlari – tembr, diapazon; ayollar va erkaklar tanasining o'ziga xos turishi, harakatlari farqlanadi (Горелов И.Н., 1991). Ikkinchidan, erkaklar va ayollarning muloqotidagi

jinsiyatga xos farqlar mavqe: rol, motivatsiya, me'yoriy kutishlar, stereotiplar va qoliplar, preferentsiya va boshqalar muhim o'rin egallaydigan ijtimoiy va interaktiv kinetik o'zgarishlar vaziyatida yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Insonning jamiyatdagi o'rni, ayolning noverbal xulqiga oid stereotip tasavvurlar, "noto'g'ri" imo-ishora, "noto'g'ri" nigohdan saqlanish bo'yicha ta'qiqlar sababli ayollarning xatti-harakatlaridagi tortinchoqlik, erkin emaslik, harakatlarining cheklanganligi – ularning hammasi yuqorida ko'rsatilgan o'zgarishlar bilan murakkab aloqaga kirishadi deb taxmin qiladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda asosiy metod sifatida tavsifiy (deskriptiv) va tasnifiy (klassifikatsion) yondashuvlardan foydalanildi. Paralingvistik vositalar G. Kreydlin tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiya asosida guruhlariga ajratildi va ularning funksional-semantik xususiyatlari aniqlab berildi. Shuningdek, kontekstual tahlil metodi orqali ushbu birliklarning badiiy matndagi ma'no hosil qilishdagi roli, emotsional-ekspressiv yuklamasi va kommunikativ vazifalari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

G.Ye.Kreydlinning tasnifi kinetik paralingvistik vositalarga oid bo'lib, olim bu birliklarni kinema deb atagan (Крейдлин Г. Е., 2004).

Biz esa ishimiz davomida paralingvistik vositalarni tahlil qilishda mazkur birliklarni izohlovchi birlik deb atashni ma'qul ko'rdik. Mazkur izohlovchi birliklar to'rt pragmatik nuqtayi nazardan tavsiflanishi mumkin, ya'ni "qahramon va qahramon", "muallif va obyekt", "qahramon va obyekt", "muallif va qahramon" o'rtasidagi munosabatlar. Quyida mavzudan kelib chiqib "muallif-qahramon" munosabati jihatidan tahlil amalga oshiriladi. Turk tilidagi paralingvistik vositalarni va ularning gender xususiyatlarini o'rganish uchun Elif Shafaqning "Havva'nin uch kizi" romani manba sifatida tanlandi (Shafaq E., 2016). Manbadan jami 567 ta paralingvistik vosita ishtirokidagi izohlovchi birliklar to'plandi va quyidagi holat ma'lum bo'ldi: fonatsion paralingvistik vositalar – 124 ta; kinetik paralingvistik vositalar – 310 ta; grafik paralingvistik vositalar - 23 ta. Tadqiqotimizdagi barcha misollar so'zma-so'z tarjima qilinib, bundan har bir so'zning asl ma'nosini tushunish maqsadi ko'zlangan. Bu izohlovchi birliklar asarning barcha qahramonlari va personajlari uchun xos bo'lgan harakatlarni ifoda etadi. Shu bilan birga, romanning bosh qahramonlari asosan ayollar bo'lib, erkak personajlar ayollarning hayotini ochib berish, xarakterini tavsiflash uchun kiritilgan. Shuning uchun roman muallifining ayol ekanligi diqqatga olinishi maqsadga muvofiq.

"Muallif-qahramon" munosabati talqinida izohlovchi birliklarning gender nuqtayinazaridan o'rganish shuni ko'rsatdiki, izohlovchi birliklarning katta qismini

universal izohlovchi birlik deb nomlash mumkin. Chunki bular ham erkak, ham ayol harakatini ifodalaydi. Yuz ifodasi, harakatning ayol yoki erkakka xosligini ikki yo‘l bilan aniqlash mumkin (Горелов, И.Н., 2007). Ularga qaramoq, o‘tirmoq, turmoq, yurmoq kabi harakatlarni ifodalaganida muallif ayol yoki erkak tomonidan bajarilganini ko‘rsatish uchun qo‘shimcha izohlar, tasvirlardan foydalangan. Bundan tashqari, ishora qiluvchi so‘zlar yoki birikmalar bo‘lmagan holda, harakatning ayol yoki erkak tomonidan bajarilgani matndan aniqlashadi.

To‘plangan jami 576 ta izohlovchi birliklarning 310 tasi kinetik paralingvistik vosita ishtirokidagi izohlovchi birliklar bo‘lib, G.E.Kreydlin (Крейдлин Г.Е., 2004) ning tasnifiga ko‘ra, romanda uchragan kinetik izohlovchi birliklar – kinemalarni quyidagicha tasniflash mumkin:

Emblemali izohlovchi birliklar:

- 1.1. Kommunikativ izohlovchi birliklar - 45 ta.
- 1.2. Simptomatik izohlovchi birliklar - 135ta.
- 1.3. Illyustrativ izohlovchi birliklar - 101 ta.
- 1.4. Regulyator izohlovchi birliklar - 29 ta.

Emblemali kinemalarning ikki turlari mavjud bo‘lib, kommunikativ va simptomatik.

Kommunikativ emblemali kinemalar Elif Shafaq romanida simpomatik emblemali kinemalarga qaraganda kamroq holatlarda uchradi (Shafaq E., 2016). Kommunikativ emblemali kinemalar bir odamning ikkinchi bir odamni suhbatga kirishishi, suhbatni tugatishi, davom ettirishi uchun turtki bo‘ladigan harakatlarni ifodalaydi.

Masalan, Elif Shafaqning “Havva’nin uch kızı” romanidan olingan quyidagi parchada to‘rtta paralingvistik vositalar qo‘llangan bo‘lib, ularning barchasi kommunikativ emblemali kinemalardir. Bu parchada o‘g‘riga duch kelgan va u bilan kurashdan omon chiqqan Peri uyga kelganida, eri bilan uchrashish va mehmonlarni qarshilash jarayonidagi harakatlarini tavsiflovchi kinemalar kommunikatsiyani davom ettirishga qaratilgan:

Şakayı itici bulduğu halde gülümsedi Peri. Hem elinin hem elbisesinin halinden dolayı bir açıklama yapma gereği duydu. “Yolda ufak bir kaza atlattık da.” Adnan’ın kaşları endişeyle çatıldı. “Kaza mı?” “Önemli bir şey değil canım” derken kocasının dirseğine dokundu Peri - daha fazla soru sormaması için bir işaret. İşadamına dönerek, “Ne kadar şahane bir eviniz var” dedi nazikçe.

Hazilni irganch deb o‘ylasa ham kulumsiradi Peri. Ham qo‘li, ham kiyimining ahvolidan bir izoh berish kerakligini his qildi. “Yo‘lda bir falokatdan qutuldik”. Adnanning qoshlari tashvish bilan chimirildi. “Falokatmi?”. “Ahamiyatli bir narsa emas, jonim” der ekan, erining tirsagiga tegindi Peri – ortiqcha savol bermasligi

uchun bir ishorat. Ish odamiga o'g'irilib, "Qanday bir shohona uyingiz bor" dedi nazokat bilan.

Perining kulumsirashi, unga aytilgan qo'pol hazilga qaramay, suhbatni ma'qullashi va davom ettirishi ma'nosini anglatgan. Bir falokatga uchraganini aytganida, Perining eri Adnanning "qoshlarining chimirilishi" xotiniga bo'lgan savol – nima bo'lganini bilishiga oid savolni bildiradi. Peri erining tirsagiga teginishi bu mavzuni to'xtatishga undash harakatini bildiradi. So'ng Perining mehmonga tomon o'g'irilishi uning suhbatni davom ettirish istagini bildiruvchi paralingvistik vositadir. Qayd etilgan kinemalar ayol muallif tomonidan er-xotinning o'zaro munosabatini tasvirlashga qaratilgan. Bu o'rinda biz ham erkak, ham ayolga xos harakatlarni ifodalovchi kinemalarni ko'ramiz. Misol uchun, g'ulumsedi, dirseğine dokundu, nazikçe dönerek kinemalari ayolning harakatlarini tavsiflaydi. Bularning birinchisi universal kinemadir. Ammo keyingi ikkita kinema, tirsagiga teginmoq va nozik harakat bilan o'g'irilmoq ayol qahramon harakatini tasvirlagan. nazikçe dönerek – nozik bir harakat bilan o'g'irilmoq birikmasidagi "o'g'irilmoq" kinemasi aslida ham erkakning, ham ayolning harakatini bildiradi. Lekin ayol muallif qo'llagan nazikçe ravishi bu harakatning ayol tomonidan bajarilganligini bildiradi. Umuman olganda, muallif ayol bo'lganligi va asarning bosh qahramonlari ayol bo'lganligi sababli, ayollarning harakatlari va yuz ifodalari orqali ularning tuyg' ulari va munosabatlarini bildirish holatlari batafsil ekanligi kuzatildi.

Açılmış gözler, ağzı açık kinemalari bo'lib şaşkınlık ve utançtan fal taşı gibi, bir karış so'zlari bu harakatlarni izohlovchi vositalardir. Uyat va hayratdan, fol toshiday ko'zning katta ochilishi, og' izning bir qarich ochilishi ayollarga xos harakatni izohlashga xizmat qilgan. Bu izohlovchi so'zlarsiz açılmış gözler, ağzı açık kinemalari universal kinema bo'lib xizmat qiladi.

Lablarni tishlash harakati ayollarga xos harakat bo'lib, odatda, biron-bir yanglish so'z aytganda, yoki o'zini noto'g'ri bir fikrni aytib yuborgan deb hisoblagan ayollar, qizlar tomonidan bajariladigan harakatdir. Keyingi misolda qizi bilan tortishayotgan Perining "mening mashinam" deb yuborganini yanglish ekanligini his qilganligini ko'rsatish uchun "lablarini qayg'u bilan tishladi" kinemasidan foydalanilgan.

Quyidagi misolda Peri va uning qizi tomonidan ichimlikning ichish harakati tavsiflangan. Peri o'zining ichimligining tez ichib bitirgan holda, uning qizi Deniz "yarali qush kabi og'ir-og'ir qultumlab uzatgandan uzatib ichayotgan edi." Bu tasvir orqali muallif Denizni sevimli ichimligini onasi kabi tez ichmayotganini, yaralangan qush kabi arang, og'ir, qultum-qultum ichayotganini, aniqrog'i, icha olmay uzundan-uzun cho'zayotganini tasvirlar ekan, ayollarga xos bo'lgan harakat

– noroziligini ifodalashning usulini qoʻllagan. Yaʼni ayollar muloqotda vaqtni choʻzish, oʻzi uchun oʻylash, yoki bir qarorga kelish uchun hattoki eng sevgan ichimligini ham qiynalib ichishi harakati tasvirlangan. Muallif ayol qishi boʻlganligi uchun ham ayol qahramon harakatini bu qadar teranlik bilan anglagan va tasvirlagan. Chunki ayol muallif talqinidagi ayol qahramonlar tuygʻ ularining harakatlari orqali ifoda etilishi alohida diqqat bilan tasvirlab bera olgan. Erkak muallif belki bu oʻrinda bu qadar ayollar tuygʻusi va harakati oʻrtasidagi uygʻunlikni chizib bera olmas edi.

Bağirdı – baqirdi va sesi çatladı panikten – ovozi panikadan yorildi fonatsion paralingvistik vositalari Perining sumkasining oʻgʻirlanishi paytidagi nutqini tavsiflash uchun ishlatilgan. Sumkasini mashinasidan oʻgʻ irlatgan Peri “oʻgʻ rilar” deb baqiradi, “yordam qilinglar, sumkamni oʻgʻ irladilar, oʻgʻ rilar” deyayotganida, “ovozi qoʻrquvdan chinqirganday” chiqqani izohlanadi:

Neyse ki o şurada ışık yeşile döndü ve trafik, düğümü düzeltilmiş bahçe hortumundan fışkıran su gibi akmaya başladı. Peri tam ayağım gaz pedalına koyacakken arka kapının bir sustalı hızıyla açılıp kapandığını duydu. Çantasının, sicimle çekilir gibi arabadan ahnrverdiğiui dikiz aynasından seyretti. “Hırsızlar! diye bağirdı Peri. Sesi çatladı panikten. “Yardım edin, çantamı çaldılar! Hırsızlar!

Nima boʻlimgandayam, oʻsha payt svetaforning yashil rangi yondi va mashinalar oqimi tuguni tuzatilgan bogʻ shlangidan pishqirgan suv kabi oqa boshladi. Peri endi oyogʻ ini gaz pedaliga qoʻyay deganida, orqa eshikning bir zumda ochilib yopilganini eshitdi. Sumkasining kanop bilan tortilgan mashinadan olinganini mashinaning oynasidan kuzatdi. “Oʻgʻ rilar! Deya baqirdi Peri. Ovozi panikadan yorildi. “Yordam qiling, sumkamni oʻgʻ irladilar! Oʻgʻ rilar!”

Mazkur fonatsion paralingvistik vositalarning birinchisi universal kinema, yaʼni ham erkak, ham ayol uchun xos. Ikkinchisi faqat ayollarga nisbatan qoʻllaniladigan fonatsion paralingvistik vositadir. Maʼlumki, biror holatdan kuchli taʼsirlanish ayollarga xos. Shuning uchun ayol muallif Perining xatti-harakatlarini tasvirlash uchun “panika” soʻzini ishlatadi. Ayollarga xos boʻlgan qoʻrqishning eng yuqori darajasini bildirgan “panika” soʻzi ham ayol muallif talqinida, ham ayol qahramon harakatida ifodalangan.

Ikkinchi izohlovchi birliklar turi illyustrativ boʻlib, ayollarga xos harakatlarni ifodalovchi illyustrativ yoki koʻrgazmali kinemalar asosan ayol muallif talqinida uchraydi. Illyustrativ kinemalar, avval taʼkidlanganidek, soʻzlovchilar, muloqotga kirishuvchilarning gapini, nutqini toʻldirish uchun ishlatiladigan harakatlarni oʻz ichiga oladi. Romanning bosh qahramonlari ayollar boʻlgani uchun ayollarni xatti-harakatini ifodalovchi izohlovchi birliklar faol qoʻllangan.

Masalan, başından savmak iborasi “bir istekte bulunan kimseyi bir bahane bularak yanından uzaklaştrmak, onun isteğini yerine getirmemek” – bir istakda bo‘lgan kishini bir bahona bilan yonidan uzoqlashtirmoq, uning istaganini bajarmaslik” degan ma‘noni bildiradi. Roman qahramoni Peri sigareta chekadi, qizi sigareta chekishiga qarshi:

Bu yaşta çocuklar, sigara içenlere tabutlarından kaçmış vampir muamelesi yapıyorlardı. Deniz birkaç hafta evvel okulda sigaranın zararlarını anlatan bir sunum yapmış, tam not almıştı. O gün bugündür daha da büyük bir heves ve azimle her türlü tütüne (bilhassa annesinin sigara içmesine) savaş açmıştı. “Tamam, tamam” dedi Peri, eliyle başından savar gibi bir hareket yaparak.

Bu yoshdagi bolalar sigareta chekkanlarga tobutlaridan chiqqan vampirlar muaomalasini qilishardi. Deniz bir necha hafta avval maktabda sigaretaning zararlarini anglatuvchi bir taqdimot qilgan, yuqori baho olgan edi. O‘sha kundan beri yanada katta bir havas va azm bilan har turli tutunga (ayniqsa, onasining sigareta chekishiga) qarshi urush ochgan edi. “Bo‘pti, bo‘pti” dedi Peri qo‘li bilan boshidan uzoqlashtirar kabi harakat qilib.

Peri qizining istagiga, turib olganiga qaramay, sigareta chekishni tashlashni istamayotganini ko‘rsatish uchun başından savmak iborasi ishlatilgan. Peri tilida “bo‘pti, bo‘pti” desa-da, harakati bilan bu javobini qo‘llamasligini ifodalaydi. Ya'ni başından savmak iborasi bu holda illyustrativ kinema vazifasini bajaradi. Genderlik nuqtayi nazaridan bu kinema universal kinema. Ya'ni erkaklar ham shu harakatni bajarishi mumkin. Bu kinemaning ayolga xos ekanligini faqat matndan, ayolga nisbatan qo‘llanilganidan bilinadi.

O‘z xayollari bilan chalg‘igan Peri ko‘ylagiga qahva to‘kib yuboradi. Ayollar uchun ko‘ylagiga biror narsaning to‘kilishi, dog‘ bo‘lishi nihoyatda yoqimsiz holat. Ayniqsa, qahva dog‘ ining yuvganda ham chiqmasligi, ko‘ylakning qimmatligiga achinish, yaxshi ko‘rgan ko‘ylagidan ajralish qo‘rquvi sababli bu holatda darrov baqirishadi. Keyingi asar parchasida qo‘llangan kinema chinqirish, dahshat ichida boqish ayollarga xos bo‘lgan holatni ifodalayapti. Bu kinema Perining nutqini xarakterlash uchun ishlatilgani sababli, illyustrativ kinemalar hisoblanadi:

Böylece görmezden gelmesi gereken erkek sayısı üçe çıkan Peri, telaşla yana döndü. Ne var ki arada duran kahve bardağım unutmuştu. Elinin çarpmasıyla içindeki tüm sıvının üstüne dökülmesi bir oldu. “Ahhh, yok artık!!!” diye çığlık attı Peri, elbisesine yayılan lekeye dehşet içinde bakarak.

Bunday ko‘rmagandan ko‘rinishi kerak bo‘lgan erkaklarning soni uchtaga chiqqanida Peri shoshilib yon tarafga burildi. Nima bo‘ldi-yu, orada turgan qahva stakanini unutdi. Qo‘lining tegishi birdan ichidagi butun suyuqlikning ustiga

to'kilishi bir bo'ldi. "Ahhh, yo'q endi!!! deya chinqirdi Peri ko'yilagiga yoyilgan dog' ga dahshat bilan qarar ekan.

Qaramoq, boqmoq harakati universal kinema, bu o'rinda biz voqeaning tasviridan ayolga xos ekanligini matndan bilamiz. Voqeani tasvirlayotgan muallif ayol bo'lganligi sababli bu holatga alohida e'tibor bergani anglashiladi. Negaki, odatda erkaklar ustiga biror narsaning to'kilishini bunchalik jiddiy qabul qilishmaydi.

Elif Shafaq romanida qahramon nutqida qo'llangan grafik paralingvistik vositalar so'zlar va jumalarning egik shaklda yozilishida kuzatiladi. Bunday misollar 23 holatda uchradi. Romanda qahramonning kundaligidagi fikrlari, yozgan maktublari, qahramonlarning ichki nutqi, boshqa odamlarning fikrlari o'rnak sifatida keltirilganida, shuningdek, kitoblar nomlari, ba'zi atoqli otlar (mashhur marka nomlari) egik harflarda, ya'ni kursivda yozilgan. Masalan, quyidagi misolda Perining ichki nutqi kursivda ajratib yozilgan: "Üzgünüm" diyecekti neredeyse Peri, özür dileycekti adamdan; boğazı düğümlendi. Tam o sırada, sanki koşullanmış gibi, eskilerden bir ses duyar gibi oldu; hem sevecen hem azarlayan bir ses. *Gereksiz yere özür diliyorsun her zaman, bunu yapma.*

"Xafaman", demoqchi edi Peri, nima bo'lgandayam uzr so'ramoqchi edi, tamog'i tugunlandi. Aynan o'sha paytda, go'yoki shartmish kabi, eskilardan bir ovoz eshitganday bo'ldi, ham sevguvchi, ham ozorlovchi ovoz. Keraksiz yerga uzr so'rayapman har doim, bunday qilma.

Keyingi misolda Perining kundaligiga yozilgan fikri egik shrift (kursiv)da berilgan:

O gece, Peri yatağında oturup güncesini açtı ve ilk notu nu yazdı: Galiba Rab rengârenk, binlerce parçası var. Kimine sorsan, sevgi, merhamet, rahman dolu; kimine sorsan öfkeli, mesafeli, kahredici. Bence Tanrı bir Lego seti. Herkes kendine göre inşa ediyor sanki...

O'sha kecha Peri yotog'ida o'tirib kundaligini ochdi va ilk yozuvini yozdi: Rabning rango-rang, minglarcha parchasi bor, shekilli. Ba'zisidan so'rasang, sevgi, marhamat, rahmat to'la, ba'zisidan so'rasang, g'azabli, masofali, qahrli. Menimcha, Tangri bir lego to'plami. Hamma uni o'ziga qarab insho etadi. Masalan:

Böylece Peri çocukluğu boyunca, babasının en sevdiği kupadan portakal suyu içerek yanı başında oturdu her akşam. Kupanın bir yanında Atatürk'ün imzası, diğer yanında bir sözü vardı: "Medenî dünya çok ileridedir. Buna yetişmek, o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz".

Shu tariqa, Peri bolaligi bo'yicha otasining eng sevgan krujkasidan apelsin suvi ichib yoniboshida o'tirardi har oqshom. Krujkaning bir tomonida Ataturkning

imzosi, boshqa tomonida bir gapi bor edi: “Madaniy dunyo juda ilgaridadir. Bunga yetishmoq, o‘sha madaniyat doirasiga oid bo‘lmoq majburiyatidamiz”.

Romanda qo‘llanilgan fonatsion paralingvistik vositalar muallif talqiniga ko‘ra asar qahramonlarining gapirish tarzi, ovozning baland-pastligi, qalin-ingichkaligi va boshka xarakteristikalarini ifodalashga xizmat qiladi.

Keyingi misolda qo‘llangan hıçkırıklar arasında, yükselip alçalıyordu sesi jumlası ham fonatsion paralingvistik vosita bo‘lib, asar qahramoni Perining onasi Selmaning holatini anglatishga xizmat qilgan:

Selma ağlamaya başladı. Hıçkırıklar arasında, yükselip alçalıyordu sesi. “Çarpıldık kesin, bütün aile. Günahlarımızın bedeli bunlar.”

Selma yig‘lay boshladi. Qichqiriqlar orasida, ovozi ko‘tarilib pasayardi. “Urildik biz, butun oila. Gunohlarimizning badali bular”.

Ushbu misolda ajratib ko‘rsatilgan paralingvistik vosita aslida sesi yükselmek – ovozi balandlashmoq, sesi alçalmak – ovozi pasaymoq shakliga ega. Bu paralingvistik birliklar ayollarga ham, erkaklarga ham qo‘llanilishi mumkin. Biroq matnda keltirilgan hıçkırıklar arasında – qichqiriqlar orasida izohi harakatning ayol qahramon tomonidan bajarilayotganini ko‘rsatishga xizmat qilgan.

Masalan, quyidagi misolda so‘zlovchining qiziqmaganligini ko‘rsatish uchun qo‘llanadigan Vay be undoshi qo‘llangan:

“Vay be!” dedi Deniz, ilgilenmediği şeyler karşısında verdiği tepkiyi göstererek.

“Voy-bo‘!” dedi Deniz qiziqmagan narsalariga nisbatan o‘zini odatdagi munosabatini ko‘rsatib.

Ohoo undovi so‘zlovchining bir narsani yoqtirganligini ko‘rsatish, kuchaytirib, ta‘kidlab ko‘rsatish uchun ishlatilgan:

“Bize katilsana.” “Ohoo, bizi dinlemiyor bile” dedi reklamcı kadın.

“Bizga qo‘shilsang-chi”. “O‘h-o‘, bizni eshitmayapti ham”, -dedi reklamchi ayol.

Aa undovi “hayır, yok, olmaz, istemiyorum” – yo‘q, bo‘lmaydi, istamayman degan mazmunni ifodalaydi:

“Aa, gerçekten mi?” dedi işadamının karısı.

“Aa, haqiqatdan hammi?” dedi ishbilarmorning xotini.

Ay undov so‘zi birdaniga his etilgan og‘riq, hayrat, qo‘rquv, sevinch kabi tuyg‘ularni bildiradi. Quyidagi misolda bu undov so‘zi hayrat va sevinchi ifodalagan:

“Ay ne ketum kadınsın, ilahi! Neden hiç söylemedin?”

“Ay, qanaqa og‘zi mahkam xotinsan, Allohim! Nega hech gapirmading?”

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turk badiiy matnlarida paralingvistik vositalar muhim stilistik va kommunikativ funksiyani bajaradi. Ushbu vositalar nafaqat nutqni to'ldiradi, balki qahramonlarning psixologik holatini, emotsional kechinmalarini va muallifning estetik niyatini ifodalashda asosiy vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Paralingvistik birliklar (jest, mimika, intonatsiya, pauza va boshqalar) badiiy matnda yashirin ma'no qatlamlarini ochishda, subtekstni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

G.Kreydlin klassifikatsiyasi asosida olib borilgan tahlil ushbu vositalarni tizimli ravishda guruhlash va ularning funksional-semantik xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, turk badiiy matnlarida paralingvistik vositalar ko'proq emotsional-ekspressiv yuklama bilan qo'llanadi va dialogik nutqda ayniqsa faol namoyon bo'ladi. Shuningdek, bu vositalar qahramon xarakterini individuallashtirish va kommunikativ vaziyatni jonlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, paralingvistik birliklarning qo'llanishi muallifning individual uslubi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, turli yozuvchilarda ularning ifodalanish darajasi va shakli sezilarli farqlanishi kuzatildi. Bu esa ularni stilistik tahlil obyekti sifatida o'rganish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. М.: Прогресс, 1974. 70-с
2. Верецагин, Е.М. О своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами (на материале русского языка) [Текст] / Е.М.
3. Верецагин, В.Г. Костомаров // Вопросы языкознания. П1981.№ 1. С. 36-47.
4. Ганина В.В. Гендерный подход в исследовании невербальной коммуникации. 104-б.
5. Горелов, И.Н. Безмолвной мысли знак: Рассказы о невербальной коммуникации / И.Н. Горелов, В. Енгальчев. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 239 с.
6. Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И.Н. Горелов. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. –140 с.
7. Горелов, И.Н. Паралингвистика: прикладной и концептуальный аспекты / И.Н. Горелов // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М.: Наука, 1977. – С. 96-120.
8. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1984. – 80 с.

9. Колшанский, Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / Г.В. Колшанский. – М.: Наука, 1984. –175 с.
10. Колшанский, Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. – М.: URSS, 1980. – 150 с.
11. Крейдлин Г.Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. – М., 2005. – 45с.
12. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. – Москва: Новое литературное обозрение, 2002. – с.111-112.
13. Elif Shafaq. Istanbul, 2016. Doğan kitap: – s. 424

REFERENCES:

1. Benvenist E. (1974) Obshchaya lingvistika / E. Benvenist. – М.: Progress. 70-s (in Russian)
2. Vereshchagin, E.M. (1981) O svoebrazii otrazheniya mimiki i zhestov verbalnymi sredstvami (na materiale russkogo yazyka) [Tekst] / E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov // Voprosy yazykoznaneya. № 1. S. 36–47 (in Russian)
3. Ganina V.V. (104-b) Gendernyy podkhod v issledovanii neverbalnoy kommunikatsii (in Russian)
4. Gorelov, I.N. (1977) Paralingvistika: prikladnoy i kontseptualnyy aspekty / I.N. Gorelov // Natsionalno-kulturnaya spetsifika rechevogo povedeniya. – М.: Nauka. S. 96–120 (in Russian)
5. Gorelov, I.N. (1991) Bezmolvnoy mysli znak: Rasskazy o neverbalnoy kommunikatsii / I.N. Gorelov, V. Engalychev. М.: Molodaya gvardiya. – 239 s. (in Russian)
6. Gorelov, I.N. (2007) Neverbalnye komponenty kommunikatsii / I.N. Gorelov. М.: Izd-vo LKI. – 140 s. (in Russian)
7. Kolshanskiy G.V. (1984) Paralingvistika. М.: Nauka. – 80 s. (in Russian)
8. Kolshanskiy, G.V. (1980) Kontekstnaya semantika / G.V. Kolshanskiy. М.: URSS. – 150 s. (in Russian)
9. Kolshanskiy, G.V. (1984) Kommunikativnaya funktsiya i struktura yazyka / G.V. Kolshanskiy. М.: Nauka. – 175 s. (in Russian)
10. Kreydlin G.E. (2002) Neverbalnaya semiotika. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie. S. 111–112 (in Russian)
11. Kreydlin G.E. (2005) Muzhchiny i zhenshchiny v neverbalnoy kommunikatsii. М. – 45 s. (in Russian)
12. Elif Shafaq. Istanbul, 2016. Doğan kitap: – s. 424 (In Turkish)